

ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА МЕДИЦИНУ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Улугбек Мехридинович Исмаилов

Ташкентский Государственный Стоматологический Институт студент 1 курса
факультета Лечебное дело

Научный руководитель: **Наргиза Акмаловна Умирзакова**, доцент, (PhD),
Кафедра Общественных наук с курсом биоэтики

АННОТАЦИЯ:

В данной статье анализируются сложные взаимоотношения медицины и философии. Целью исследования является изучение этических и философских основ медицины через философские подходы к жизни, здоровью и медицинской практике человека. Также с философской точки зрения анализируются такие вопросы, как современные проблемы медицины, отношения с пациентами, взгляды на феномены жизни и смерти. Эта работа способствует более глубокому пониманию медицинской практики через человеческие ценности и этические принципы.

Ключевые слова: медицинская философия, этический подход, человеческие ценности, жизнь и смерть, медицинская практика, философский анализ.

INFLUENCE OF PHILOSOPHICAL THINKING ON MEDICINE AND NEW APPROACHES TO MEDICAL RESEARCH.

Ulugbek Mekhridinovich Ismailov

Tashkent State Dental Institute 1st year student

ismailovulugbek30@gmail.com

Scientific director: Umirzakova Nargiza Akmalovna, associate professor (PhD)
of the Department of Social Sciences and Humanities with a course in bioethics
Tashkent State Dental Institute

ABSTRACT:

This article analyzes the complex relationship between medicine and philosophy. The purpose of the study is to study the

ethical and philosophical foundations of medicine through philosophical approaches to life, health and medical practice of a person. Also, from a philosophical point of view, such issues as modern problems of medicine, relationships with patients, views on life and death are analyzed. This work contributes to a deeper understanding of medical practice through human values and ethical principles.

Keywords: medical philosophy, ethical approach, human values, life and death, medical practice, philosophical analysis.

Целью данного исследования является анализ влияния философского мышления на взгляды в области медицины и изучение места человеческих ценностей, моральных критериев и философии жизни в медицине. В процессе лечения через философский подход рассматриваются основные ценности для врачей, права пациентов, этические вопросы, темы жизни и смерти [2]. При этом исследование также направлено на определение этической основы взаимоотношений между врачом и пациентом. По мере развития современных медицинских технологий философский подход к этическим вопросам становится еще более важным. Таким образом, основная цель исследования – научно обосновать важность философского подхода в области медицины.

В исследовании использованы научные источники, изучающие влияние философского мышления на медицинские подходы, современная философская и медицинская литература, а также исследования, включающие базовые теории в области этики и биоэтики [3]. Среди этих источников особое место занимают труды М.Фуко, Аристотеля и современных ученых-биоэтиков. В качестве методологического подхода использовались теоретический анализ, эмпирическое наблюдение и индуктивный подход. В ходе исследования были собраны примеры взаимодействия врачей и пациентов, этических конфликтов и этических проблем, возникающих при использовании современных медицинских технологий. Этические основы современной медицины широко анализировались с помощью философского анализа и методов сравнительного исследования как методов исследования [2].

Анализ показал, что философское мышление важно для врачей при принятии решений в процессе лечения. Например, философские подходы могут использоваться для поиска этических решений сложных вопросов, таких как решения о жизни и смерти [1], использование доноров при трансплантации и получение согласия пациента. Также философское мышление помогает расставить приоритеты

общечеловеческих ценностей в сфере медицины, что приводит к формированию доверительных отношений между пациентами и врачами[3]. Результаты исследования показывают, что философские подходы в медицинских исследованиях служат тому, чтобы сделать процесс лечения более гуманным, человечным и играют важную роль в улучшении психологического состояния пациентов.

Философское мышление формирует не только практические, но и этические подходы в медицине. Сегодня в современной медицине важную роль при принятии медицинских решений играют взгляды на жизнь и смерть человека, семью и общество, права личности. С этой точки зрения этические подходы, основанные на философском мышлении, необходимы в таких областях, как согласие пациентов, проблемы доноров, применение искусственного интеллекта и использование новых технологий. В современной медицине важно учитывать влияние медицинских технологий на состояние пациента в процессе принятия этических решений. Философия и этика являются неотъемлемой частью медицины, и необходимо разрабатывать новые подходы для увеличения положительного влияния современных технологий на здоровье человека.

Итак, это исследование было сосредоточено на определении места философского мышления в медицине и того, как оно влияет на человеческие ценности, этические проблемы и отношения между врачом и пациентом. Философский подход помогает поставить на первое место в медицине человеческие ценности, позволяет учитывать психическое состояние пациентов и открывает возможности для принятия медицинских решений с гуманитарной точки зрения. Кроме того, важность философии в разработке этических и моральных критериев для врачей несравненна.

Для сохранения общечеловеческих ценностей и развития этических подходов в обществе в современной медицине важно сохранять целостную связь философского мышления и медицины [3].

REFERENCES:

1. Мухамедова З. М. Биоэтика. – Ташкент.: ТашГосМИ. 2009. – С. 112.
2. Adams, R. Philosophical Foundations of Medicine. - Cambridge University Press, - 2022.
3. Умирзакова Н.А. Тиббий таълимни инсонпарварлаштириш парадигмаси доирасида биоэтиканинг фалсафий-методологик

тахлили / Монография. – Тошкент: “Lesson-press” нашриёти, - 2022.

4. Mukhamedova, Z. M., & Umirzakova, N. A. (2019). The phenomenon of medical humanities and the international experience of integrating the humanities in medical education. *Philosophical problems of biology and medicine: the phenomenon of biorationality*, 13.

5. Сатарова, Д. Г., & Умирзакова, Н. А. (2016). Развитие глобальной этики и всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. In *Этика и история философии* (pp. 202-207).

6. Мухамедова, З. М., Умирзакова, Н. А., & Бабаджанов, Ж. (2017). Проблема смерти мозга в исламской биоэтике. *Гуманитарный трактат*, (17), 15-18.

7. Мухамедова, З. М. (2007). *Философско-методологические основания гуманизации образования в Республике Узбекистан* (Doctoral dissertation, Автореф. дис... д-ра... филос. наук).

8. Qandov, B., Alimukhamedova, N., & Zamira, M. (2020). Human Rights are a Social Phenomenon: The Principles of Globalization and Personal Liberty. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1).

9. ВРЕД, Б. Уважаемые коллеги! Ташкентский государственный стоматологический институт, ЮНИТ группа международной сети кафедр «Биоэтики ЮНЕСКО»(Хайфа) приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической онлайн конференции, которая будет:
дис. **МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.**

10. Зайналов, Д. Р., & Мухаммедова, З. М. (2017). Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики. In *СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ* (pp. 360-369).

11. Рустамова, М., & Атамуратова, Ф. С. (2022). РОЛЬ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. *Academic research in educational sciences*, (2), 192-197.